

G‘AFUR G‘ULOM SHE‘RIYATI MISOLIDA OTA OBRAZIGA TAVSIF BERISHNING USLUBIY JIHATLARI

Termiz davlat pedogogika instituti talabasi

Salimova Surayyo Ibragim qizi,

Termiz davlat pedogogika instituti o‘qituvchilari

Toshpo‘latov Zayniddin, Toshqulova Zebiniso

Annotatsiya: ushbu maqolada she‘riyat va uning qirralari, she‘riyatdagi ko‘chimlar, badiiy va tasviriy ifodalar, haqida qisqacha ma‘lumot beriladi. Bundan tashqari o‘zbek she‘riyatida yorqin iz qoldirgan buyuk shoir va yozuvchi G‘ofur G‘ulom hayoti va ijodiga bir to‘xtalib o‘tiladi. G‘afur G‘ulom she‘riyatida ota obrazining tasvirlanishi, o‘zbek mentalitetida otaning farzandiga bo‘lgan mehri, muhabbati yoritib, tavsiflangan.

Kalit so‘zlar: Obraz, she‘riyat, uslubiy jihatlar, G‘ofur G‘ulom she‘riyati, ota obrazi, o‘zbek oilasida otaning o‘rni.

Abstract: this article provides brief information about poetry and its aspects, movements in poetry, artistic and pictorial expressions. In addition, the life and work of the great poet and writer Gafur Ghulam, who left a bright mark in Uzbek poetry, will be briefly discussed. Gafur Ghulam’s poetry describes the portrayal of the image of the father, the affection and love of the father to his child in the Uzbek mentality.

Key words: Image, poetry, methodological aspects, Gafur Ghulam’s poetry, image of the father, father’s role in the Uzbek family.

Аннотация: в статье представлены краткие сведения о поэзии и ее аспектах, направлениях в поэзии, художественном и изобразительном самовыражении. Кроме того, будет кратко рассмотрена жизнь и творчество великого поэта и писателя Гафура Гулама, оставившего яркий след в узбекской поэзии. Поэзия Гафура Гулама описывает изображение образа отца, привязанности и любви отца к своему ребенку в узбекском менталитете.

Ключевые слова: Образ, поэзия, методические аспекты, поэзия Гафура Гулама, образ отца, роль отца в узбекской семье.

Avvalo, G‘afur G‘ulom haqida gapirar ekanmiz ko‘z oldimizga “Mening o‘g‘rigina bolam” asari ko‘z oldimizga keladi. G‘ofur G‘ulom — O‘zbekistonning taniqli yozuvchisi. G‘ofur G‘ulomning she‘riyati va nasrida o‘zbek xalqi tarixi o‘zining badiiy timsolini topgan. Yozuvchining ijodi rang-barang — she‘rlar, qo‘shiqlar, dostonlar, qasidalar, hikoyalar, qissalardan iboratdir. G‘ofur G‘ulomning urushdan keyingi davrdagi ijodi o‘zbek adabiyoti rivojida beqiyos o‘rin tutgan.

G‘afur G‘ulom 1903-yilning 10-may kuni Toshkentda, dehqonlar oilasida tug‘ilgan. Uning otasi savodxon bo‘lgan. U o‘zbek va tojik mumtoz adabiyotini

o‘qigan, rus tilini bilgan, o‘zi ham she‘rlar yozgan. Uning uyiga Muqimiy, Furqat, Asiriy, Xislat va boshqa shoirlar kelib turgan. 1916-yilning kuzida G‘ofur o‘qishga kiradi. Onasining vafotidan so‘ng (otasi avvalroq vafot etgan) u ishlashga majbur bo‘lgan. Ko‘plab kasblarda o‘zini sinab ko‘rgach, u nihoyat, matbaaga harf teruvchi bo‘lib ishga kiradi, so‘ngra, pedagogik kurslarda tahsil oladi. 1919-yildan 1927-yilgacha u o‘qituvchi, maktab direktori, Ma‘naviyat uyushmasi ishchilari raisi bo‘lib ishlaydi, bolalar uyini tashkil etishda faol ishtirok etadi. 1923-yildan G‘.G‘ulomning adabiy faoliyati boshlanadi.

G‘ofur G‘ulom ijodida ota timsoli katta rol o‘ynagan. Uning bolalik davri urush va qiyinchilik davriga to‘g‘ri kelganligi sababli juda ko‘p qiyinchiliklarga uchragan. U kichikligidan yetimlik azobini tortgan. Uning ota-onasi yoshligidan vafot etgan. U endigina otaning qaynoq mehrini his qiladigan davrida yetim qolgan. U ham yetmaganiga uning onasi ham erta bu dunyoni tark etgan. O‘zi ota mehrini yaxshi his qilmagan bo‘lsada farzandlariga juda mehribon bo‘lgan ularga bo‘lgan mehri barcha otalarniki kabi samimiy edi.

Adabiy asardagi qahramonlar portreti ularni bir-biridan farqlash imkonini beradi. Portret – fransuzcha “portaire” so‘z bo‘lib, “tasvirlamoq” demakdir. Portret qahramonlarning tashqi jihatlari haqidagina emas, uning ichki olami-ma‘naviy qiyofasi, fe‘l-atvori haqida ham muayyan tasavvur beradi. [“Adabiyotshunoslik nazariyasi”, A.Ulug‘ov, G‘.G‘ulom NMIU, T – 2018, 62-63-b].

Keltirilgan fikrdan ma‘lumki, ota obrazining nafaqat tashqi ko‘rinishini, balkim uning ichki olamine, otalik mehrini, hissiyotlarini ochib berishday mukammal ishni o‘zbek adabiyotida G‘afur G‘ulom mohirona tarzda udallagan.

Ota... O‘zbek oilasi borki, oilada ota O‘rni juda beqiyos. Ota-kim? Sening kelajaging uchun sog‘ligidan, umridan, dunyoning lazzatlaridan voz kechgan ulug‘ inson. G‘ofur G‘ulom ham shunday ota edi. Uning “Sog‘inish” she‘riga bir nazar solaylik:

Sog‘inish

Zo‘r karvon yo‘lida yetim bo‘tadek,

Intizor ko‘zlarda halqa-halqa yosh.

Eng kichik zarradan Yupitergacha
 O‘zing murabbiysan, xabar ber, Quyosh,
 Uzilgan bir kiprik abad yo‘qolmas,
 Shunchalar mustahkam xonai xurshid.
 Bugun sabza bo‘ldi qishdagi nafas,
 Hozir qonda kezar ertagi umid.
 Xoki anjir tugab, qovun g‘arq pishgan,
 Baxtli tong otar chog‘ uni kuzatdim.

Bu yerda ota uchun eng og‘ir azob o‘g‘lini jahannam olovi bo‘lmish jangga kuzatadi. U jangga ketganidan so‘ng kun-u tun hayoli faqat o‘g‘lida bo‘ladi. U tun-u kun tinmay faqat o‘g‘lini o‘ylaydi. Hattoki yegan ichkanida ham halovat bo‘lmaydi. Kechgi ovqat suzilganda ko‘z o‘ngiga faqat o‘g‘li kelaveradi. Darhaqiqat urush ko‘p oilalarni zor qaqshatdi. Farzandlarni otadan, otalarni farzanddan ajratdi. G‘ofur G‘ulomning she‘rlarida sog‘inch hissi ustunlik qiladi. Uning she‘rlarini o‘qir ekanmiz beihitior ko‘zimiz namlanadi.

Tahlil sifatida shuni aytishimiz mumkinki, G‘ofur G‘ulomning she‘rlari ma‘no va mazmunga juda boy. Uning birgina “Sog‘inish” she‘ridan ko‘p ma‘nolarni anglab olishimiz qiyin emas. Haqiqiy qiyinchilik va kuchli sog‘inchda yashagan G‘ofur G‘ulom ijodni ham o‘z o‘rnida davom ettirgan. O‘zbek she‘riyatida otaning asl mehrini, hissiyotlarini, dardlarini, orzularini va ruhiyatini aks ettirgan she‘r “Sog‘inish” she‘ri hisoblanadi. Unda ota obrazi juda ta‘sirli keltirilgan.

Iblisning g‘arazi bo‘lgan bu urush
 Albatta yetadi o‘zin boshiga.
 O‘g‘lim omon keladi, g‘olib, muzaffar,
 Gard ham qo‘ndirmasdan qora qoshiga.
 Ne qilsa otamen, meros hissiyot...
 Jondan sog‘inishga uning haqqi bor.
 Kutaman, uzoqdan ko‘rinsa bir ot,
 Kelayapti, deyman ko‘rinsa g‘ubor.

G'afur G'ulom ushbu satrlari orqali o'zbek otasi timsolini yanada yorqinroq yoritib bergan. O'sha davrlarda bo'lgan urushning ham "Iblisning g'arazi" deb ham nomlashi ijodkorning naqadar so'z ustasi ekanligini namoyon etadi. Otaning o'z o'g'liga bo'lgan ishonchi, kelajakka bo'lgan ishonchi, yaxshi kunlardan umid uzmasligi, butun bir dunyoni qon qaqshatgan urushning ustidan uning o'smir dovyurak o'g'li g'olib kelishiga ishonchi ustun turishi ham bizning otalarimizga xos fazilatlaridir. Farzandini sog'inish o'zbek otasiga bo'lgan doimiy meros xislat ekanligini ham shoir o'z she'ri orqali yana bir bor o'quvchiga eslatib o'tadi.

Sen yetim emassan,

Zaminday vazminu

Tinchlan, jigarim.

Mehnatkash, mushfiq

Quyoshday mehribon

Istagan narsangni tayyorlaguvchi

Vataning-onang,

Xalq bor- otang bor

"Sen yetim emassan" she'ri orqali ham shoir o'zbek halqiga xos bo'lgan mehribonlik, rahmdillik, yelkadoshlik hislatlari yorqin ifodalab berilgan. Shoir bu she'ri orqali urush davrlaridagi yetim qolgan bolalarni o'z bag'riga olgan xalqimizga ham ishora qilgan. Ota shunday zotki, o'z farzandiga loyiq ko'rgan barcha ezguliklarni kurrai zaminning barcha o'g'il-qizlariga ravo ko'radi.

Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanida ham ota obrazining yorqin namunasi ochib berilgan. Bu romanni bilmagan, o'qimagan o'zbek kitobxonni yo'q desak, mubolag'a bo'lmas. Asarda, o'zbekona urf-odatlar, milliy qadriyatlar, ota-ona va farzand munosabatlari juda ajoyib tarzda o'z ifodasini topgan. Ayniqsa, Otabek va Yusufbek hoji obrazlari orqali haqiqiy o'zbek otasi obrazi ochib berilgan. Bundan tashqari Otabek va Hasanali o'rtasidagi munosabatda Otabekning nechog'liq tarbiya sohibi ekanligi yaqqol namoyon bo'ladi.

-O'g'lim, Otabek.

-So'zlangiz.

-Ayting-chi, men sizning kimingiz? Otabek, Hasanalining maqsadiga tushunolmay majhul unga nazar tashladi:

-Sizmi?-deb kulimsiradi.

–Otam bo‘lmasangiz ham, meni otaliq muhabbati bilan suygan sodiq va mehribon bir kishimsiz, ya’ni ma’naviy otam.[A.Qodiriy “O‘tkan kunlar” romani, “Navro‘z” Toshkent – 2019-yil,25-bet.]

Xulosa qilib ayta olamizki, shoir o‘z she’rlarida ota obrazini mukkamal tarzda tasvirlab bera qolgan, uning his-tuyg‘ulari, kechinmalarini o‘quvchiga mayorida yetkazib berilgan. O‘z she’rlari orqali o‘zbek xalqining azaliy qadrlaytalrini ham tasvirlab bergan desak also mubolag‘a bo‘lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirzayev Sh. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash –yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. Toshkent: O‘zbekiston, 2017,-48b
2. Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. -401-b
3. Zebiniso T. SIFAT SOZ TURKUMINING USLUBIY XUSUSIYATLARI //Scientific Impulse. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 34-37.
4. Karimov S. Badiiy uslub va tilning ifoda tasvir vositalari. – Samarqand. 1994. 47-bet
5. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – C. 168-170.
6. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.
7. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI TARIXI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.
8. Sayfullayev N. H. o‘g‘li. (2023). IJTIMOIIY – SIYOSIY TERMINLAR TUSHUNCHASI VA TALQINI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(12), 106–111.
9. Shaxnoza Majidova. (2021). HISTORY OF THE STUDY OF HYDRONYMS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 676–680.